

FORMAREA COMPETENȚEI METACOGNITIVE A ELEVILOR PRIN ACTIVITĂȚI DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ

Mariana GHERGHIȘAN, *profesoară*, Colegiul Tehnic
de Comunicații „Nicolae Vasilescu Karpen”, Bacău, România
ORCID iD: 0000-0003-2456-8808

Natalia MORARI, *doctorandă*
Institutul de Științe ale Educației
ORCID iD: 0000-0002-6744-3442

FORMATION OF STUDENTS' METACOGNITIVE COMPETENCE THROUGH SCIENTIFIC RESEARCH ACTIVITIES

Abstract. *The article addresses a significant issue for the quality of education, the formation of metacognitive and research skills in high school students. They are formed simultaneously through scientific research activities, through the use by the teacher of teaching strategies, in accordance with the research stages. The student's metacognitive strategies, being supported by the teacher's teaching strategies, will ensure the success of the research process.*

Keywords: *competence, metacognition, research, metacognitive competence, research competence, strategies, metacognitive facilitation, research stages.*

Rezumat. *Articolul abordează o problemă semnificativă pentru calitatea educației – formarea competențelor metacognitive și de cercetare la elevii din clasele liceale. Acestea se formează simultan prin activități de cercetare științifică, prin folosirea de către profesori a strategiilor didactice, în concordanță cu etapele de cercetare. Strategiile metacognitive ale elevilor, fiind susținute de strategiile didactice ale profesorilor, vor asigura succesul procesului de cercetare.*

Cuvinte-cheie: *competență, metacogniție, cercetare, competență metacognitivă, competență de cercetare, strategii, facilitare metacognitivă, etape de cercetare.*

În ultimii ani, se observă un interes sporit în studiile de specialitate pentru competența metacognitivă și pentru competența de cercetare, între care există o interconexiune. Termenul de „metacogniție” atrage atenția asupra rolului elevului însuși în cunoaștere, în conștientizarea cunoașterii, prin autocontrol, autoapreciere și autoperfecționare a propriei cogniții. Studiile științifice recunosc importanța formării competenței metacognitive din perspectiva principiului educației: elevul să devină în mod real subiect al educației. Ideea metacogniției este reflectată în lucrările cercetătorilor M. Bocoș, E. Joița (noțiunea de metacogniție), C. Cucuș (psihologie pedagogică), M. Miclea (psihologie cognitivă), P. Iluț (rolul psihosocial al metacogniției), I.A.I. Dumitru (din perspectiva dezvoltării gândirii critice), I. Cerghit („*activism exterior*”, „*activism interior*”), D. Martin, J.H. Flavell, P. Miller, S. Miller („*rolul funcțiilor executive în observarea și reglarea proceselor*

cognitive”), V. Mih („*set de procese mentale care influențează atenția, percepția și procesarea informațiilor de către elev*”), W.P. Rivers („*abilitatea de management al propriei dezvoltări cognitive*”), G. Schraw („*calitatea managementului activității cognitive*”), J. Delacour (neuroștiințele cognitive), B.Y. White, J.R. Frederiksen („*facilitator în punerea de întrebări*”), A.H. Schoenfeld („*intuirea modului de rezolvare a unei sarcini*”) et al.

Competența de cercetare este prezentată în studiile lui J. Dewey (modelul cercetării în șase etape și proiectul de cercetare); U. Eco, I. Drăgan, I. Nicola, L. Papuc (elaborarea unei cercetări); D. Patrașcu (tehnologia cercetării și învățarea prin descoperire), S.D. Șandor (metode și tehnici de cercetare în științele sociale); L. Scifos (cercetarea ca factor de continuitate în educație; cercetarea – model de educație intelectuală); I. Botgros, L. Franțuzan, C. Simion (prezentarea competenței de cercetare științifică

ca sistem *optimizator* în formarea/dezvoltarea integrală a personalității) et al.

Pornind de la afirmația cercetătoarei E. Joița, care subliniază că „valoarea metacogniției este evidențiată prin învățarea activă prin cercetare, de construire a cunoașterii”, ne propunem ca *scop* analiza legăturii dintre metacogniție și cercetare. **Obiectivul** investigației noastre este să analizăm procesele metacognitive ale elevilor care au loc pe parcursul fiecărei etape de cercetare, precum și analiza rolului de facilitator al profesorilor. Pentru realizarea cercetării au fost aplicate următoarele metode: documentarea științifică, metoda generalizării teoretice, analiza calitativă și sinteza.

La etapa actuală, școala promovează o politică de șanse egale pentru toți elevii, realizată prin aceleași programe și condiții de învățare. Dar rezultatele ce derivă dintr-o astfel de abordare nu au fost până în prezent pe măsura așteptărilor. Poate e timpul să tratăm problema într-un mod diferit decât am făcut-o până la moment. Ce ar fi, dacă școala l-ar învăța pe elev să mediteze la modalitatea sa proprie de gândire, adică să-și înțeleagă și să reflecteze la procesul de raționare, apoi să-l învețe să-și îndrepte gândirea spre soluționarea anumitor probleme cu care se confruntă el personal sau cei din jurul său, în mod etapizat, bazându-se pe cunoașterea științifică?!

Valoarea ce trebuie să și-o însușească elevul este că gândirea omenească este cheia la toate ușile, a succesului, în general. Iar drumul de la propria gândire până la ușa ce urmează să o deschidă în viață este un proces organizat ce are un scop, un sens și poate fi învățat. În momentul în care copilul conștientizează cum funcționează propria gândire, înțelege că aceasta poate fi modificată în mod conștient și percepe ce beneficii poate avea din aceasta, el va obține libertatea cunoașterii și își va putea asuma responsabilitatea pentru propria cunoaștere.

Din acest punct de vedere, misiunea școlii ar fi să dezvolte competența metacognitivă și competența de cercetare, devenind, astfel, un simulator sau un laborator în care elevii se antrenează să-și folosească gândirea proprie pentru a atinge un scop sau un obiectiv. Iar misiunea profesorului, în acest context, este să ghideze elevul în drumul spre succes. Trebuie de specificat că prin noțiunea de succes școlar înțelegem nu atât volumul de cunoștințe dobândit de elev, dar faptul că acesta poate să rezolve o problemă reală sau să atingă un obiectiv, utilizând cunoștințele într-un mod conștient și planificat. Altfel spus, cunoștințele devin instrumente de lucru în mintea copilului și cu ele poate făuri orice își dorește.

Vom analiza în continuare beneficiile dezvoltării competenței metacognitive și a competenței de cercetare la elevi.

În general, există două tipuri de cunoaștere: obiectivă și subiectivă. În context educațional, cunoștințele obiective sunt logice, care se dobândesc din exterior, iar cele subiective se referă la percepțiile interne, experiența proprie. De aici rezultă că dezvoltarea cogniției este favorizată de cunoașterea obiectivă, iar dezvoltarea metacogniției – de cea subiectivă [11, p. 140]. În context educațional, cele două se formează simultan. Metacogniția solicită o învățare activă, bazată pe cercetare, investigație, cu scopul dezvoltării capacităților cognitive, luând forma unui dialog intern, o reflecție asupra a ceea ce face, cum face și de ce face elevul [11, p. 142]. Abilitățile metacognitive ale elevilor pot fi formate și dezvoltate într-un mediu în care procesele cognitive reprezintă o parte importantă a instruirii [ibidem, p. 142].

În mediul școlar, contextul care oferă cele mai multe posibilități de formare a competenței metacognitive este proiectul de cercetare sau altă formă de organizare a cercetării, care implică și dezvoltarea competenței de cercetare. În studiul nostru vom analiza formarea metacogniției, prin activități de cercetare, care pot implica diverse forme de organizare, dar nu ne vom axa pe una concretă, ci ne interesează procesul de cercetare în sine.

Dezvoltarea competenței de cercetare în sala de clasă înseamnă: a dezvolta capacitatea elevilor de a-și analiza propriile acțiuni de învățare, a-i orienta spre comunicarea cu colegii, pentru identificarea noilor oportunități acționale sau pentru monitorizare reciprocă. Cercetarea se diferențiază de învățarea tradițională prin faptul că presupune formularea de întrebări de către elevi și găsirea răspunsurilor la acestea tot de ei. Cercetătoarea L. Scifos identifică pașii necesari pentru o cercetare eficientă, redați mai jos [13, p. 82]:

- acumularea de noi informații și integrarea acestora în structuri cognitive existente, adică filtrul cognitiv;
- conferirea de noi semnificații informațiilor acumulate, în baza unor scheme cognitive.

Caracterul radical și profunzimea schimbărilor presupune un grad înalt de adaptare și integrare, independență și autonomie. Pregătirea elevului presupune asumarea grijii pentru formarea și dezvoltarea lui: elevul are nevoie de competențe [7].

În *Cadrul de referință al Curriculumului Național*, este definită noțiunea de *competențe*, ce „reprezintă un pachet transferabil și multifuncțional de cunoștințe, capacități, deprinderi, abilități, valori și

atitudinii, care permite individului să-și realizeze împlinirea și dezvoltarea profesională, incluziunea socială și inserția profesională în domeniul respectiv. Competența se naște și se formează la confluența sensurilor date de verbele *a ști, a ști să faci, a ști să fii, a ști să conviețuiești, a ști să devii*, deci nu este rezultatul acțiunii educaționale numai pe domeniul cognitiv, psihomotor, ci se raportează și la cele afectiv-atitudinale [4, p. 18]. Algoritmii formării competențelor reprezintă „cunoștințe › funcționalitate › conștientizare › aplicabilitate › comportament/ atitudine = competență” [7].

Formarea unei competențe școlare este un proces de durată îndelungată. Este un proces care se desfășoară separabil în etape distincte, în care elementele de trecere sunt comune. După cercetătoarea E. Joița, aceste etape presupun [ibidem, p. 125]:

- achiziționare de cunoștințe fundamentale (răspund la întrebarea *Știu?*);
- transformare a cunoștințelor fundamentale în cunoștințe funcționale (*Știu să fac?*);
- interiorizare a cunoștințelor sau formarea atitudinilor (*Știu să fiu?*);
- exteriorizare a cunoștințelor (*Știu să devin?*).

În opinia aceleiași cercetătoare, etapele în cauză se condiționează reciproc și alcătuiesc un ciclu continuu care, prin utilizarea diferitelor metode, forme, mijloace de învățare, are drept rezultat avansarea performanței [7].

M.-D. Bocoș afirmă că „metacogniția reprezintă actul de autoobservare reflexivă, înțelegere și reglare a propriilor procese cognitive, a modului de construire și utilizare a schemelor cognitive, a strategiilor de învățare și cunoaștere”. Metacogniția s-ar mai referi și la cunoștințele elevului cu privire la procesele mentale proprii. [2, p. 58]. Autoarea definește metacogniția ca pe o „reflecție și cogniție asupra sau a cogniției, exprimată prin termenul „cunoaștere despre cunoaștere” (*„Knowing about knowing”*) [2, p. 58]. Cercetătoarea scoate în evidență opinia lui D. Martin despre cele două concepții complementare ale metacogniției: „cunoștințele unui individ despre propria sa gândire și funcționare” (el subliniază cuvinte pe un text pentru a înțelege mai ușor textul) și „mecanismele de autocontrol și autoreglare ale gândirii” (ele sunt legate de activități care reglează învățarea) [ibidem, p. 59].

Un alt cercetător, V. Mih, menționează că „metacogniția vizează capacitatea unei persoane de a-și reprezenta propria activitate cognitivă și, totodată, abilitatea de a controla, de a evalua și a exploata rezultatele acestei reprezentări” [8, p. 34]. Autorul este de părere că „metacogniția reprezintă setul de

processe mentale (planificare, monitorizare, evaluare) care influențează atenția, percepția și procesarea informațiilor de către elev” [ibidem, p. 61].

E. Joița afirmă că „termenul de „metacogniție” („cunoaștere peste”, „deasupra cunoașterii”) atrage atenția asupra rolului subiectului însuși în cunoaștere, în conștientizarea ei (priza de conștiință), prin apelul la autocontrol, autoapreciere și autoperefecționare a cogniției proprii”.

Metacogniția mai înseamnă „a învăța cum să înveți” și mai departe „a învăța cum să cunoști, să înveți propriu” [6, pp. 180, 194]. Deci, pentru fiecare elev și chiar pentru fiecare profesor, aceasta devine o problemă de eficiență a cunoașterii și învățării și, prin urmare, devine o problemă a educației. A fi metacognitiv înseamnă a deveni conștient asupra propriului proces de învățare, înseamnă a învăța cum să înveți pentru a avea succes.

Autorul acestui concept, J.H. Flavell (1976), indică despre existența a două componente ale metacogniției: cunoștințele despre cogniție (metacognitive – pe care elevul le are despre cunoașterea lui proprie) și gestiunea (managementul) cogniției [12, p. 64].

Competența metacognitivă se formează cu succes atunci, când profesorul se concentrează pe ceea ce gândesc elevii despre procesele lor de gândire și de asemenea și pe cum se simt ei când învață. Cercetările din acest domeniu definesc drept concluzie următoarele: indivizii competenți din punct de vedere metacognitiv sunt mai competenți în activitatea de învățare.

Între metacogniție și cercetare există o legătură de interdependență: metacogniția presupune reflectarea la propriul proces de gândire pentru fiecare etapă de cercetare, iar cercetarea constituie un ansamblu de etape cu caracter metacognitiv, desfășurate gradual, ce au un scop stabilit. De exemplu, o etapă în cercetare este informarea, iar pentru realizarea cu succes a acesteia este nevoie de un proces metacognitiv, care presupune formularea de întrebări și căutarea răspunsurilor: cum a ajuns autorul respectiv la anumite concluzii și cum se pot utiliza informațiile obținute în propria cercetare.

Elevul este pus în fața unui model de gândire pe care trebuie să-l înțeleagă. La etapa de informare, dacă nu se ajunge la înțelegerea mecanismului de gândire al autorului citat, nu va fi posibil transferul informației respective în propriul proces de cercetare, dar se va limita la o constatare și o listare a informației ce are o oarecare legătură cu tema studiată. Astfel, trecerea la următoarea etapă de cercetare se va face formal, schematic, dar nu ca o trecere firească.

Cercetare științifică înseamnă „investigație pentru descoperirea de noi cunoștințe” [9]. *Investigația* reprezintă o „cercetare minuțioasă și sistemică, cu scopul de a afla ceva” [ibidem]. Caracterul sistemic reprezintă un ansamblu de elemente legate printr-o lege / teorie / concepție. Astfel, cercetarea este totalitatea elementelor necesare pentru a cunoaște ceva nou. L. Scifos definește cercetarea în mediul școlar ca „activitatea elevilor de a îndeplini sarcini de investigație cu un rezultat necunoscut preventiv și care respectă etapele specifice unei cercetări științifice” [14, p. 37].

Elementele necesare elevului pentru cercetare în școală sunt: sarcina formulată de profesor (care reprezintă o problemă sau o întrebare), motivația elevului pentru cercetare și respectarea etapelor de cercetare. Fiecare etapă solicită un proces metacognitiv, ce presupune înțelegerea modalității proprii de a pătrunde în esența lucrurilor.

Prin *competență de cercetare* se înțelege: „un ansamblu integrat de achiziții specifice exersate în diferite situații, prin îmbinarea cunoașterii cu experiența socială responsabilă, precum și disponibilitatea de a mobiliza, reorganiza resursele interne și externe pentru atingerea scopului” [14, p. 37]. Prin *dezvoltarea competenței de cercetare* se înțelege a respecta atât etapele procesului de învățare, cât și cele de cercetare, deoarece „investigația este direct proporțională cu învățarea” [ibidem, p. 38].

Cercetarea la etapa de liceu este o formă de organizare a activității de învățare, care se realizează, din perspectivă constructivistă, respectând trei faze [1, p. 66]:

- 1) Deconstrucția presupune punerea în discuție a unor cunoștințe, puncte de vedere, convingeri, credințe, mentalități, reprezentări individuale sau colective referitoare la realitate și la cunoașterea acesteia.
- 2) Construcția este procesul prin care cei ce învață construiesc sensuri și semnificații proprii ale realității percepute, obținând cunoștințe pe care le nuanțează afectiv, le verifică viabilitatea și aderă la ele.
- 3) Reconstrucția este, de fapt, o nouă construcție ce reflectă schimbarea structurală produsă în cunoștințele subiectului, în modurile de interpretare a realității.

Metacogniția este o componentă constructivă a competenței de cunoaștere științifică [3, p. 82].

Etapele de cercetare sunt [14, p. 38]:

- identificarea problemei (sau a unei întrebări);

- documentarea/informarea, formularea ipotezei;
- alegerea metodelor de cercetare;
- analiza și sinteza datelor acumulate;
- formularea concluziilor.

Cunoașterea etapelor de cercetare și a comportamentului pentru fiecare etapă (elevul știe ce trebuie să facă la fiecare etapă) conduce la formarea unei „structuri cognitive de cercetare” [14, p. 38]. Iar formarea acestora e posibilă și începe după vârsta de 12 ani, când se dezvoltă gândirea formală sau abstractă. Iar la vârsta de 17-18 ani, se atinge „cel mai înalt nivel al funcționării structurilor operatorii mentale și al manifestării inteligenței umane”. J. Piaget susține că adolescenții pot să combine aceste operații în moduri foarte variate și să ajungă la un fel de combinatorică, ce caracterizează gândirea formală: aceasta merge de la posibil la real [10, p. 44].

Astfel, anume în clasele de liceu, se realizează activități de cercetare, ce presupune respectarea unor etape și care plasează în centru elevul cercetător. Acesta, la rândul său, va trebui să avanseze în cercetare independent (sau doar ghidat de profesor) și să-și formuleze întrebări despre propria învățare.

La fiecare etapă a cercetării, elevul va avea parte de o „experiență metacognitivă” care va include „sarcinile realizate și progresul înregistrat” [3, p. 80]. În cadrul acestei experiențe elevul va utiliza strategii metacognitive (adică „a ști să facă” diverse activități), sub forma unor întrebări formulate sieși, care-l vor ajuta să parcurgă toate etapele. În procesul de cercetare, elevul va avea parte de mai multe provocări de ordin cognitiv, creativ și metacognitiv, adică va trebui să combine cunoștințele în așa fel, ca să obțină noi semnificații capabile a da răspuns la problema cercetată, dar și să poată explica cum a ajuns la rezultat. Aceste provocări vor genera motivație pentru învățarea prin cercetare.

Rolul profesorului este de „facilitator al metacogniției” elevului [6], care va ușura procesul de metacogniție prin strategii didactice, ceea ce se va răsfrânge calitativ în desfășurarea cercetării. Astfel, contribuția profesorului, într-un proces de cercetare realizat de elev, va fi orientată spre facilitare metacognitivă și monitorizare științifică. Profesorul trebuie să urmărească cum gândește elevul la fiecare etapă a cercetării și să observe dacă respectă principiul corectitudinii științifice.

În continuare, vom analiza fiecare etapă de cercetare, prin prisma strategiilor metacognitive pe care trebuie să le aplice un elev și a strategiilor didactice care facilitează metacogniția. Aceste două aspecte

vor asigura succesul procesului de cercetare. Strategiile reprezintă „ansamblul de decizii, însoțite de precizarea condițiilor în care aceste decizii urmează să fie luate și a ordinii în care pot fi abordate”. [5, p. 6] Profesorul va utiliza strategii rațional-cognitive, care ajută elevii „să-și dezvolte abilitățile de gândire: să cerceteze, să organizeze informațiile, să le interpreteze, să aplice ideile la care au ajuns, prin inducții și deducții” [5, p. 8].

La prima etapă, *cogniția* reprezintă *identificarea problemei*, metacogniția se referă la cum are loc identificarea acesteia. Elevul autorefectează asupra cogniției sale, dar și la instrumentul pe care-l folosește pentru a ajunge la identificarea problemei. Instrumentul este dat de profesor (prin *brainstorming*) sau este ales de elev (prin testarea aleatorie a mijloacelor, precum ar fi: comunicarea cu colegii, căutarea pe internet, consultarea literaturii de specialitate).

La etapa de *documentare/informare* despre subiectul interesat, *cogniția* se referă la cunoștințele obținute din informare, iar metacogniția – la cum se obțin aceste cunoștințe. Prin autoevaluarea nevoilor de informare, elevul decide care dintre acestea sunt potrivite la subiectul abordat. Strategia metacognitivă reprezintă autoevaluarea. Pentru succesul acestei etape, profesorul trebuie să se asigure că elevul poate să se autoevalueze. Facilitarea metacogniției se va realiza prin îndrumarea și indicarea directă a surselor de informare, prin lista bibliografică oferită.

La *formularea ipotezei* de cercetare, metacogniția se referă la anticiparea rezultatelor cercetării. Facilitarea metacogniției se va realiza prin formularea de întrebări privind rezultatele așteptate ale cercetării.

La etapa când elevul trebuie să-și aleagă *metodele de cercetare*, strategia metacognitivă se referă la argumentarea modului de cum va alege el din mai multe metode pe cele potrivite, care ar putea să dea rezultate relevante pentru cercetarea sa. Facilitarea din partea profesorului se va realiza prin analiza argumentelor aduse de elev și orientarea către metodele ce-i valorifică potențialul intelectual (tratare diferențiată, în dependență de: stiluri de învățare, particularități individual-psihologice, trăsături de personalitate).

La etapa de *analiză și sinteză a datelor*, strategia metacognitivă se referă la posibilitățile de combinare a informațiilor obținute în urma documentării/informării, prin reflecție asupra noutății. Elevii pot formula întrebări despre priceperea lor de a găsi procesele de alcătuire a schemelor, a ideilor unui

plan, de percepere a relațiilor între datele problemei, la care să găsească răspunsuri pentru ca să-și îmbunătățească activitatea proprie. Facilitarea metacognitivă se referă la stabilirea criteriilor de combinare a informațiilor și la impactul inovației în domeniul cercetat.

La ultima etapă, cea de *formulare a concluziilor*, strategia metacognitivă se referă la autoevaluarea cercetării. Facilitarea metacognitivă se va realiza prin completarea unei fișe de evaluare de către elevi (sau un alt instrument de evaluare a acestei etape), ca manifestare a metacogniției.

Analiza și sinteza specificului competenței metacognitive și a competenței de cercetare la elevi a determinat formularea următoarelor **concluzii**:

- Competența de cercetare și competența metacognitivă se formează simultan, implicând învățarea (inter)activă prin activități de cercetare (de exemplu, proiectul de cercetare). Acestea presupun formularea de întrebări de către elevi și găsirea răspunsurilor la acestea, tot de ei.
- Reflecția la propriul proces de gândire asigură legătura de interdependență dintre metacogniție și cercetare, fiind orientate spre același scop.
- Experiența metacognitivă a elevilor se încadrează în procesul de cercetare, iar profesorul are un rol bine determinat la fiecare etapă, de facilitator al metacogniției.
- Fiecare etapă de cercetare presupune existența strategiilor metacognitive pe care trebuie să le aplice un elev și a strategiilor didactice utilizate de profesor, care facilitează metacogniția elevului. Cele două tipuri de strategii vor asigura succesul procesului de cercetare.
- În cadrul unei singure activități de cercetare, utilizând aceleași strategii didactice, profesorul va forma structuri metacognitive elevului și îi va dezvolta abilitățile de cercetare.

Eficiența procesului de instruire depinde în mare măsură de cunoașterea de către profesori a specificului competențelor de cercetare și de metacogniție, a interconexiunii dintre ele, care va permite proiectarea și realizarea calitativă a demersului didactic. În acest context, subliniem și rolul de facilitator al profesorului în formarea metacogniției la elevi în procesul de cercetare.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE

1. Afanas A. *Managementul activității educative la clasa de elevi: aspecte teoretice și metodologice*. Monografie. Chișinău: Institutul de Științe ale Educației (Tipogr. „Cavaioli”), 2015.
2. Bocoș M. *Instruire interactivă*. Iași: Editura „Polirom”, 2013.
3. Botgros I., Franțuzan L., Simion C. *Competența de cunoaștere științifică – sistem optimizator*. Ghid metodologic. Chișinău: Institutul de Științe ale Educației (Tipogr. „Cavaioli”), 2015.
4. *Cadrul de Referință a Curriculumului Național*. Chișinău: Editura „Lyceum”, 2017.
5. Diaconu M., Jinga I. *Pedagogie*. [citat 13.08.2020]. Disponibil: <https://www.academia.edu/37323075/JINGA-PEDAGOGIE>
6. Joița E. *Educația cognitivă. Fundamente. Metodologie*. Iași: Editura „Polirom”, 2002.
7. Joița E. (coord.) *Profesorul și alternativa constructivistă a instruirii*. Craiova: Editura „Universitaria”, 2007.
8. Mih V. *Psihologie educațională*. Vol. II. Cluj-Napoca: Editura ASCR, 2010.
9. Oprea I., Pamfil C.-G., Radu R., Zăstroiu V. *Noul dicționar universal al limbii române*. Ediția a 5-a. București: Editura „Litera”, 2017.
10. Piaget J. *Psihologia inteligenței*. București: Editura Științifică, 1965.
11. Rusu D. *Metacogniția în instruirea academică*. In: *Competitivitatea și Inovarea în Economia Cunoașterii: Conferința Științifică Internațională*, Vol. 2, 28-29 septembrie 2018. Chișinău: Editura ASEM, 2018, pp. 139-150.
12. Sălăvăstru D. *Psihologia învățării*. Iași: Editura „Polirom”, 2009.
13. Sclifos L. Dezvoltarea competenței de cercetare – model de educație intelectuală. In: *Revista Didactica Pro, revistă de teorie și practică educațională* Nr. 2-3 (54-55), pp. 80-83.
14. Sclifos L. Competența de cercetare – factor de continuitate în educație. In: *Revista Didactica Pro, revistă de teorie și practică educațională*, Nr. 5-6 (39-40), pp. 33-39.